

Prime riflessioni circa l'impatto dell'ideologia politica sulla reportistica di sostenibilità

Moretti, Gianluca ^a; Terzani, Simone ^{b*}; De Novellis, Gennaro ^{bc}

^a Dipartimento di Scienze Economiche e d'Impresa, Università Degli Studi di Firenze.

^b Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Perugia.

^c SDA Bocconi School of Management

* Autore corrispondente

Parole chiave: Ideologia politica, progressismo, conservatorismo, ESG disclosure, S&P 1500.

Classificazione JEL: M14; M41

DOI: 10.5281/zenodo.15778129

Introduzione

Con questo studio esaminiamo come l'ideologia politica delle aziende influenzi la disclosure ESG (Environmental, Social, and Governance) nelle società quotate.

La letteratura ha analizzato l'influenza dell'orientamento politico in vari aspetti, ma non vi sono studi che approfondiscono la tematica della disclosure ESG. Il nostro studio si propone di colmare questo gap, ampliando la conoscenza sull'impatto dei fattori politici nelle pratiche aziendali.

Basandoci sulla teoria istituzionale e della legittimità, ipotizziamo che l'orientamento politico dell'azienda influenzi il livello di diffusione di queste informazioni e che l'orientamento politico dello Stato in cui ha sede l'azienda modera questa relazione.

Metodo

Lo studio intende utilizzare un campione di aziende statunitensi quotate nell'S&P 1500.

L'ideologia politica aziendale è misurata attraverso le donazioni politiche individuali di dipendenti e dirigenti (Hutton et al., 2014; Gupta et al., 2017), raccolte dal Centre for Responsive Politics (www.opensecrets.org). L'ideologia politica dello Stato è determinata in base all'orientamento dei senatori eletti. La divulgazione ESG è misurata utilizzando il punteggio Bloomberg ESG disclosure.

È stato impiegato un modello di regressione a effetti fissi con variabili di controllo, ripetuto per diverse componenti dell'ESG per verificarne la robustezza.

Risultati

I risultati delle analisi preliminari mostrano che l'ideologia politica dell'impresa influisce sulla divulgazione ESG: le aziende con un'ideologia conservatrice tendono a divulgare più informazioni ESG rispetto a quelle con un'ideologia progressista in quanto farebbero ricorso alla disclosure ESG come strumento di gestione del rischio (Hutton et al., 2015). Per le aziende situate in Stati prevalentemente progressisti, il legame tra ideologia aziendale e disclosure ESG sembra essere più forte, forse perché queste aziende operano in contesi più recettivi verso le tematiche sociali e ambientali (Pontusson & Rueda, 2010; Potrafke, 2011; de Andres et al., 2023).

Bibliografia

- de Andres, P., Garcia-Rodriguez, I., Romero-Merino, M. E., & Santamaria-Mariscal, M. (2023). Political directors and corporate social responsibility: Are political ideology and regional identity relevant? *Review of Managerial Science*, 17(1), 339-373. doi:10.1007/s11846-022-00526-8
- Gupta, A., Briscoe, F., & Hambrick, D. (2017). Red, blue and purple Firms: organizational political ideology and corporate social responsibility. *Strategic Management Journal*, 38, 1018-1040. doi: 10.1002/smj.2550
- Hutton, I., Jiang, D., & Kumar, A. (2014). Corporate policies of republican managers. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 49(5-6), 1279-1310. doi:10.1017/S0022109014000702
- Hutton, I., Jiang, D., & Kumar, A. (2015). Political values, culture and corporate litigation. *Management Science*, 61(12), 2905-2925. doi: 10.1287/mnsc.2014.2106
- Pontusson, J., & Rueda, D. (2010). The politics of inequality: voter mobilization and left parties in advanced industrial states. *Comparative Political Studies*, 43(6), 675-705. doi: 10.1177/0010414009358672
- Potrafke, N. (2011). Does government ideology influence budget composition? Empirical evidence from OECD countries. *Economics of Governance*, 12, 101-134. doi: 10.1007/s10101-010-0092-9